

ҚАШҚАДАРЁ ВОҲАСИДАГИ ХОЖА ИЛМКОН ТАРИХИЙ – МЕЪМОРИЙ МАЖМУАСИ: ТАРИХ ВА ҲОЗИРГИ ЗАМОН

¹Бўриев Очил, ²Самаров Фахриддин Уралович

¹ҚарДУ профессор

²ҚарДУ докторант

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12607071>

Ўзбекистон мустақилликка эришган дастлабки кунлардан бошлаб мамлакатимиз тарихини ҳолисона тадқиқ этишга, у ҳақида ҳаққоний фикр ва мулоҳазалар билдиришга бир қатор имкониятлар вужудга келди. Шу билан бирга юртимизнинг турли ҳудудларида жойлашган кўпаб тарихий-меъморий ёдгорликлар ҳамда қадимий осори-атиқаларни сақлаш, таъмирлаш ва қайта тиклаш ҳамда муҳофаза қилиш орқали келажак авлодларимизга асл ҳолатида етказиш учун кенг имкониятлар пайдо бўлди.

Жанубий Ўзбекистоннинг тарихий вилоятларидан бири ҳисобланган Қашқадарё вилояти ҳам ўз ҳудудида минглаб ўтмиш дурдоналари бўлган кўҳна обидаларни сақлаб келмоқда. Мазкур воҳада ҳозирги вақтда 1468 та моддий маданий мерос объектлари давлат рўйхатига олинган бўлса, 600 тадан ортиқ маданий мерос ёдгорликларига жамоатчи назоратчилар (инспекторлар) тайинланган [Қашқадарё вилоят маданий мерос бошқармасининг жорий архиви: 1]. Улар маданий меъморий мерос иншоотларини сақлаш, муҳофаза қилиш ҳамда асраб-авайлаш борасида ҳудудларда аҳоли орасида кенг кўламдаги тарғибот ва ташвиқот ишларини амалга оширмоқдалар.

Бу борада вилоятнинг Китоб тумани ҳам алоҳида ўрин касб этади. Бугунги кунда ушбу туманда жами 305 та қадимий ёдгорликлар жойлашган бўлиб, улардан 281 таси археологик, 16 таси тарихий-меъморий, 3 таси монументал санъат ёдгорликлари ҳисобланса, 5 таси диққатга сазовор жойлар ҳисобланади [Қашқадарё вилоят маданий мерос бошқармасининг жорий архиви: 1]. Ана шундай тарихий мажмуалардан бири, Ҳазрат Хожагий Имканагий (1512–1599 йилларда яшаб ўтган) ёдгорлиги ҳисобланиб, ушбу улуғ зот фақирлар мураббийси ҳамда ҳақиқат таянчи каби номлар билан ҳам шуҳрат топган.

Мазкур қадимий манзилгоҳда бир неча бор илмий тадқиқот ишларини олиб борган таниқли рус олимаси Л.Ю.Маньковская ушбу тарихий обиданинг барпо этилиш тарихи борасида қуйидагиларни қайд этиб ўтган: “Қадимий мажмуанинг қурилиши XVI асрнинг иккинчи ярмига тегишли бўлиб, уни Хўжа Илмкон деб таҳаллус олган олим шайх Хўжа Абу Бокий номи билан боғлайдилар. XVI–XVII асрлардаги бундай мажмуаларнинг таркибида қуйидаги усул қўлланилган: алоҳида макбара ёки макбаралар ўрнатилиб, улар устига маросимлар хонаси бўлган ёдгорликлар мажмуаси бунёд этилган” [Л.Ю.Маньковская: 99]. Бу борада шуни айтиш лозимки, юқорида кўрсатилган даврда ана шундай обидалар Бухоро хонлигининг пойтахти ва бошқа ҳудудларида кўпаб барпо этилган.

Манбаларда сақланиб қолган маълумотларга кўра, мазкур обида 1601-1602 йиллар давомида барпо этилган бўлиб, шакли тўртбурчак бўлган хонакоҳнинг умумий тархи 24x24,2 ни ташкил этган бўлса, унинг баланлиги 20 метрдан баландроқ бўлган. Кўҳна хонакоҳ яқинида жойлашган қадимий сағананинг ҳажми катта бўлиб, у 12x12 метрни ташкил қилади. Тарихий обиданинг ички қисми ниҳоятда чиройли қилиб безатилган. Ёдгорликнинг деворларига тоқчаларнинг ишлангани уни яна маҳобатли ҳам кўркем қилиб кўрсатади.

Бинонинг ҳашаматли бурчакларида юқорига яъни томга олиб чиқадиган пишган ғиштдан ишланган тўртта зинапоялари мавжуд. Кўҳна обиданинг безаклари содда шаклда ишланиб, у олд қисмлари силлиқ ҳолга келтирилган ғишлар билан қопланган бўлиб, деразаларида эса накширкор панжаралар ишланган. Ёдгорликнинг меҳробининг пештоқи ҳам ниҳоятда эътибор билан безатилганлиги, кўрган кишини ҳайратга солади. Хонақоҳнинг жануб томонида ер юзасидан 13-14 метр баландликдаги ғиштин кўприк излари сақланиб қолган” [<http://old.muslim.uz/index.php/yangiliklar-2016/uzbekistan/item/6932>].

Профессор А.Сағдуллаев муҳаррирлигида яратилган “Қадимги Кеш-Шаҳрисабз тарихидан лавҳалар” номли китобда ҳам Хожа Имканагий ёдгорлиги тўғрисида қуйидаги қайдлар мавжуд: “Мазкур мазор Китоб тумани марказидан шарқда жойлашган. Қадимий мазор йирик меъморий ёдгорлик мажмуидан иборат бўлиб, Хожа Илмкон деган ном аслида Хожа Имканагий номидан келиб чиққандир” [А.С.Сағдуллаев: 116–117]. Шунингдек, олимга кўра, ушбу тарихий манзилдаги асосий кўҳна обидалар XVI–XVII асрларда шаклланганлигини эътироф этган.

Китоб тумани худудидаги қадимий қишлоқлар ҳам кўҳна иншоотлар тўғрисида тарихий манбаларда ҳам маълумотларни учратиш мумкин. Бу борада Америкалик дипломат Южин Скайлернинг “Туркистон: Россия Туркистони, Қўқон, Бухоро ва Ғулжага сайёҳат қайдлари” номли асари алоҳида аҳамият касб этиб, манбада Китоб тумани ҳақида қимматли маълумотлар сақланиб қолган.

Мазкур манбада Қайнар гўшаси қуйидагича тарифланган: “Қайнар асли том маънодаги қишлоқ бўлиб, қишки кўнимгоҳ. Ёзда эса барча аҳолиси яйловларга чиқиб кетар, қишлоқ эса ҳувиллаб қолади. Қайнар “қайнамоқ” сўзидан келиб чиқиб, қишлоқда бир неча қайноқ булоқлар борлиги билан изоҳланади” [Южин Скайлер: 278]. Шунингдек, асарда Китоб тумани Шаҳрисабз туманидан кичик эканлиги, аҳолиси эса ўн беш минг нафар атрофида эканлиги ҳам ёзиб қолдирилган.

Ушбу минтақа ҳақидаги яна бир қимматли манба рус генерали Н.А.Маевнинг “Бухоро хонлиги очерклари” асари ҳисобланади. Асарда Китоб тумани ва унга туташ худудлар тўғрисида батафсил маълумотлар қайд этилган. Хусусан, муаллифга кўра, “Китоб ва Шаҳрисабзнинг ягона девор (чим) билан ўраб олинган улкан боғлари кўзга ташланади. Ишлов берилган экин майдонлари деярли тоғ ёнбағирларидан бошланади. Шаҳрисабзга Китобнинг шимоли-шарқий томонидан кириб келувчи йўлларнинг икки томонига дарахтлар экилмаган бўлиб, бу ўз навбатида жонсиз манзарани ҳосил қилади. Бу ердаги майдонлар кўпроқ ҳозиргина ҳайдалган ва кесакларга бой улкан майдонларда ястаниб ётган куп-курук рус ерларига ўхшаб кетади. Факат у ерда куёш кўм-кўк ўрмонлар ортига беркинса, бу ерда уч томони қоялар билан ўраб олинган тоғлар ортига беркинади” [Н.Маев: 180].

Бу борада шуни ҳам таъкидлаш лозимки юқоридаги икки тарихий манбада Ҳазрат Хожагий Имканагий ёдгорлиги тўғрисида маълумотлар учрамасада Китоб тумани ва унга қўшни бўлган худудлар ҳақида қимматли маълумотлар келтириб ўтилган. XVI–XVII асрларнинг Хожа Имканагий мажмуаси нафақат ўз даври учун балки бугунги кунда ҳам сайёҳлар тез-тез зиёратга борадиган мазканлардан бири бўлиб қолмоқда. Мустақиллик йиллари давомида юртимиз худудидаги кўплаб тарихий-меъморий ёдгорликлар каторида ушбу мажмуада ҳам таъмирлаш ва қайта тиклаш ишлари бажарилди.

Мазкур кўҳна мажмуа тарихи ҳамда ислом оламида тасаввуф тариқатининг йирик

вакилларидан бири ҳисобланган Хожа Имканагий шахсиятини янада кенгроқ ўрганиш мақсадида 2010 йилнинг май ойида “Мавлоно Хожа Имканагий ва комил инсон тарбияси йўлидаги фаолияти” мавзусида илмий-амалий анжуман бўлиб ўтди [М.Ҳамроев: 8]. Ушбу тадбирда иштирок этганлар орифлар султони дея ном чиқарган, нақшбандия таълимоти бошқа ҳудудларга ҳам ёйилишида катта ҳисса қўшган аллома Мавлоно Абулбоқи Хожаги Имканагий ибн Малано Дарвеш Муҳаммад Вахшуворий ҳазратларининг номлари билан боғлиқ бўлган қадимий обидалар билан яқиндан танишдилар.

ЎзР ФА Абу Райхон Беруний номидаги Шарқшунослик институтининг илмий ходими Абдусаттор Жуманазаров Хожа Имканагийннинг ҳаёти ва нақшбандия таълимотининг ривожидagi ўрни, ҳозирда Имом Бухорий халқаро илмий-тадқиқот марказининг раҳбари Шукрулла Умаров ушбу алломанинг комил инсонни тарбиялаш йўлидаги фаолияти, таниқли манбашунос олим, профессор Убайдулла Уватов (1940–2020 йй) Кеш ҳамда Насафлик нақшбандия таълимотининг йирик вакиллари, Ёзувчилар уюшмаси аъзоси Мирзо Кенжабек Хожа Имканагийннинг шогирдларига кўрсатган таъсири, нақшбандия таълимоти Ҳиндистон ва бошқа мамлакатларга тарқалишининг маънавий-руҳий жиҳатлари тўғрисида маъруза қилган бўлсалар, Китоб туманининг собиқ ҳокими Узоқ Ҳудойқулов сўнгги йилларда қадимий мажмуада олиб борилаётган изланишлар ҳамда амалга оширилаётган ободонлаштириш ишлари бўйича тўхталиб ўтган [М.Ҳамроев: 8].

Истиклол шарофати билан юртимиздаги кўплаб кўҳна масканлар, қадимий обидалар, тарихий-меъморий ёдгорликларни асраб авайлаш, буюк авлиёларнинг муборак манзилларини ободонлаштириш ва кўкаламзорлаштириш борасида кенг кўламдаги ишлар бажарилди. Ана шундай тарихий манзиллардан бири Хожа Имканагий мажмуаси ҳисобланади. Жумладан, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2013 йил 1 ноябрдаги “2013–2015 йиллар даврида Қашқадарё қиётида туризм соҳасини ривожлантириш дастури тўғрисида”ги 294-сонли қарори ижросини таъминлаш мақсадида Хожа Имканагий ёдгорлигида кенг кўламдаги таъмирлаш ва қайта тиклаш ишлари олиб борилди [Ф.Жабборова].

Хулоса сифатида шуни айтишимиз мумкин бўладики, юртимизнинг турли вилоятларида бир неча асрлар илгари барпо этилган тарихий-меъморий ёдгорликларни таъмирлаш, қайта тишлаш, сақлаш муҳофаза этиш мустақиллик йиллари давомида энг муҳим масалалардан бирига айланди. Шунингдек, ёшларимизни бунёдкорлик ва яратувчанлик руҳида тарбиялашда ҳам бу каби кўҳна иншоотларнинг ўрни катта ҳисобланади. Ҳозирги вақтда мамлакатимизда зиёрат туризми соҳасини янада кенг ривож топтиришда маданий мерос объектларининг ўрни ҳам беқиёс десак айни ҳақиқат бўлади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Қашқадарё вилоят маданий мерос бошқармасининг жорий архиви. 2024 йил 2 апрель ойидаги ҳисоботи.
2. Маньковская Л. Ю. Қашқадарё воҳасининг архитектура ёдгорликлари – Тошкент: Ўзбекистон, 1979. - 99 б.
3. <http://old.muslim.uz/index.php/yangiliklar-2016/uzbekistan/item/6932>
4. Сагдуллаев А.С. Қадимги Кеш-Шаҳрисабз тарихидан лавҳалар. “Шарқ”.–Тошкент, 1998. 208 б.

5. Южин Скайлер. Туркистон: Россия Туркистони, Қўқон, Бухоро ва Ғулжага сайёҳат қайдлари.–Тошкент: O‘zbekiston, 2019.–336 б.
6. Маев Н.А. Бухоро хонлиги очерклари // *Fan va texnologiya*.–Toshkent, 2012. 180 б.
7. Ҳамроев М. *Нақибандия тарғиботчиси // Қашқадарё газетаси. 2010 йил, 25 май.*
8. Жабборова Ф. Илм нурларини тарқатган қишлоқ // *Қашқадарё газетаси. 2017 йил, 19 август.*